

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI**Avvalova Nazokat Tursunmurotovna****Surxondaryo viloyati Denov tumani****84-umumiy o'rta ta'lim maktabi****boshlang'ich sinf o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174515>**

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili fanining o'qitilish metodikasi, unda pedagoglar amalga oshirishi lozim bo'lgan uslubiy tavsiyalar haqida yoritilgan.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili fanini o'qitish barcha o'quvchilarning og'zaki va yozma savodxonligini oshirishi hamda imlo qoidalariga amal qilishida tamal toshi bo'lishini ko'rsatib berish.

Usul va didaktik o'yinlar: "Rasmlardan so'z yasang", "Anketa", "Oltin qafas", "Kichik guruhlarda ishlash", "Ikki qismli kundalik"...

Natija: pedagoglar izlanadi, zamonaviy yondashuv asosida darslarni tashkil etishga kirishadi, boshlang'ich sinflarida ona tili fanining o'qitilish metodikasining yangicha qirralarini kashf etadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ona tili, imlo savodxonligi, og'zaki va yozma, metodika, mahorat, innovatsion, zamonaviy...

METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY GRADES**Avvalova Nazokat Tursunmurotovna****Denov District, Surkhondaryo Region****84th general secondary school****primary school teacher**

Abstract: this scientific article describes the teaching methodology of mother tongue science in the elementary grades of general secondary schools, and the methodological recommendations that pedagogues should implement in it.

The purpose of writing this article is to show that the teaching of the mother tongue in the elementary grades of comprehensive schools is the foundation stone for improving oral and written literacy of all students and following the rules of spelling.

Method and didactic games: "Make words from pictures", "Questionnaire", "Golden cage", "Working in small groups", "Diary in two parts"...

Result: pedagogues are sought, they start to organize lessons based on a modern approach, discover new aspects of the teaching methodology of mother tongue science in primary classes.

Key words: elementary school, mother tongue, spelling literacy, oral and written, methodology, skill, innovative, modern...

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Аввалова Назокат Турсунмуратовна.

Деновский район Сурхандарьинской области

84-я общеобразовательная школа

Учитель начальной школы

Аннотация: в данной научной статье описана методика преподавания родного языка в начальных классах общеобразовательных школ, а также методические рекомендации, которые педагогам следует реализовать в ней.

Цель написания данной статьи – показать, что преподавание родного языка в начальных классах общеобразовательных школ является краеугольным камнем повышения устной и письменной грамотности всех учащихся и соблюдения правил правописания.

Методико-дидактические игры: «Составь слова из картинок», «Анкета», «Золотая клетка», «Работа в малых группах», «Дневник в двух частях»...

Результат: ищутся педагоги, начинают организовывать уроки на основе современного подхода, открывают для себя новые аспекты методики преподавания родного языка в начальных классах.

Ключевые слова: начальная школа, родной язык, орфографическая грамотность, устная и письменная, методика, навык, инновационный, современный...

Aslida zamonaviy ta'lim metodlari muqaddas qiziquvchanlikni hozircha batamom bo'g'ib tashlamagani deyarli mo'jiza, chunki bu nozik nihol (ya'ni qiziquvchanlik) rag'batlantirish bilan bir qatorda, eng avvalo, erkinlikni talab qiladi, yo'qsa, u shaksiz, mahv bo'ladi.

(A.Eynshteyn).

Chindan ham, boshlang'ich ta'lim metodlari pedagogik texnologiyada bolaning qiziquvchanligini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. Chunki, farzandlarimizning kelajakda komil inson bo'lib yetishishlarida oila va jamiyatda yaxshi tarbiya olishning o'rni beqiyosdir. Ma'lumki, metodika maktab oldiga qo'yilgan ta'lim va tarbiyaviy vazifalardan kelib chiqib, ona tilini o'rgatishning vazifalarini va m azm unini belgilaydi, ta'lim-tarbiya berish jarayonini tekshiradi, shu jarayonning qonuniyatlarini va ta'lim berish usullarining ilmiy asoslangan tizimini belgilaydi. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi yuqori sinflarda ona tili o'qitish metodikasining dastlabki bosqichi bo'lib, u tekshiradigan masalalarni boshlang'ich sinf o'quvchilariga tadbiquan (muvofiq ravishda) o'rgatadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish grammatika, imlo va unga bog'liq holda nutq o'stirish metodikasinigina emas, balki xat-savod o'rgatish, sinfda va sinfdan tashqari o'qish metodikalarini ham o'z ichiga oladi. Shulardan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani quyidagi vazifalarni bajaradi:

a) boshlang'ich sinflarda ona tili kursining mazmuni, hajmi va mavjud tizimini, ya'ni kursning (xat-savod o'rgatish, o'qish, grammatika, imlo, nutq o'stirish va h.k.) dasturini belgilash va asoslash;

b) o'qish va yozuvdan bilim va ko'nikmalarning shakllanishi jarayonini ham da bu jarayonda o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni o'rganish, xatolarning sababini tahlil qilish, ularning oldini olish va to'g'rilashga yordam beradigan ish turlarini ishlab chiqish;

d) ona tilidan beriladigan o'quv materialini o'quvchilar aniq tushunishi va puxta o'zlashtirishiga, ularda olgan bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olishga va o'quvchilarning umumiy taraqqiyotiga, ya'ni ularning zehni, xotirasini, kuzatuvchanligini, yodda saqlashini, mantiqiy tafakkurini, ijodiy o'ylashini, nutqini o'stirishga yordam beradigan metod va vositalarni ishlab chiqish;

e) ona tilini o'rgatish bilan bog'liq holda maktablar oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish, o'quvchilarda axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish. Ona tili o'qitish metodikasi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlaydi, o'qishning muvaffaqiyati va kamchiliklarini belgilaydi, sababini izlaydi, xato va kamchiliklarni bartaraf etish usullarini topadi.

Shuningdek, o'qituvchi birinchi sinf o'quvchilari bilan ishlash jarayonida o'quvchilarni ular uchun yangi bo'lgan mehnat faoliyatini o'rgatishda o'quvchilarning xulq-atvor qoidalarini, ularda kun tartibi aniq bo'lishi muhimligini, ularga o'quvchilarning qat'iy tartibga amal qilishi zarurligini tushuntirish metodidan foydalanadi. Tushuntirish bilan bir qatorda sinfga to'g'ri kirib kelishga, ularni o'qituvchi va o'quvchilar bilan salomlashishga, tartib-intizomni saqlashga mashq qildirib boradi. Shuning bilan birgalikda birinchi sinf o'quvchilarini yuqoridagi jarayonlarga dars vaqtida odatlantirib boradi. Bu jarayonda ularning amalga oshirgan ijobiy ishlari, o'quv ishi natijalari rag'batlantirib borishni taqozo etadi. Ko'rinib turibdiki, o'qituvchi o'quvchilar bilan tarbiya jarayonini olib boranda turli xil usul va metodlarni qo'llaydi. Tarbiya metodlarining xilma-xilligi ularni turlarga ajratish, tasnif qilish zarurligini ko'rsatadi. Shuning uchun ularning alohida xususiyatlarini hisobga olib guruhlarga ajratish mumkin. Tarbiyaviy natijalarga erishishni istagan har bir o'qituvchi (tarbiyachi) tarbiya metodlari va ularning mohiyatini puxta o'zlashtirib olish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda pedagogik texnologiya haqidagi aniq tushuncha va tasavvurlar birmuncha kamligi tufayli, uni xususiy metodikalar bilan deyarli tenglashtirish hollari uchraydi. Aslida esa ular orasida jiddiy farqlar mavjud bo'lib, quyida ular haqida qisqacha bayon qilinadi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarini tashkil etish metodikasi sifatida taklif sifatida quyidagi fikrlarni keltirmoqchiman:

- ta'lim muassasalarida ushbu metodlarni qo'llash orqali o'quvchi-yoshlar yoshiga mos ravishda milliy-axloqiy sifatlarni singdirish orqali o'zligini anglashga yordam beradi;
- ta'lim muassasalarida chet el metodlarini emas balki o'zimizni milliy metodlarimiz qo'llash;
- ma'naviy-axloqiy tarbiyani bugungi kun talablari darajasiga ko'tarish, yoshlar dunyoqarashiga ta'sir qiluvchi turli madaniy, siyosiy, ijtimoiy tadbirlarni tashkil etish;
- yosh davrlarga mos tarbiya vositalari va milliy metodlar, psixologik ta'sir o'tkazuvchi usullarni tanlay bilish;

Umumta'lim maktablarining barcha fan o'qituvchilari maktab o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini shakllantirish muammosidan xabardor bo'lishi zarur. Bunda chuqur yondashuv, bilimlarni o'zgartirish, o'z-o'zini boshqarishni o'rganish, faol epistemologiya, relyativistik

qarashlar va bilimlarni shakllantirish yondashuvi chuqurroq o'rganishga olib kelishi mumkin " O'qituvchi, bir tomondan, sub'ektiv ravishda ta'lim mazmuni, uslublari, strategiyalari va texnologiyalarini loyihalashga qaror qiladi, ammo ta'lim islohotlarini amalga oshirish unga bog'liqdir. Demak, innovatsion usullarni qo'llash yoki ishlatmaslik o'qituvchining shaxsiyati, uning uslubiy vakolati, pedagogik mahoratiga bog'liq.

«Ikki qismli kundalik» usuli. Ikki qismli kundaliklar o'quvchilarga matn mazmunini o'z shaxsiy tajribasi bilan chambarchas bog'lash o'zining tabiiy qiziquvchanligini qondirish imkoniyatini beradi. Ayniqsa, o'quvchilar qandaydir katta matnni uyda, o'quv auditoriyasidan tashqarida o'qib chiqish topshirigini olishganida ikki qismli kundaliklar foydalidir. Ikki qismli kundalik uchun o'quvchilar toza qog'ozning o'rtasidan tik chiziq o'tkazib, uni ikki qismga bo'lishlari kerak. Qog'ozning chap tomoniga matnning qaysi qismi ularga eng ko'p taassurot qoldirganini qayd etishadi. Ehtimol, qandaydir xotirani uyg'otar yoki ularning o'z hayotlarida yuz bergan voqealarni esga tushirar. Balkim shunchaki taajubga solar. Yoxud ularning qalbida keskin norozilik hissini uyg'otar. O'ng tomonida ular shu fikrga sharh berishlari kerak: ayni shu sitatani yozishga ularni nima majbur etdi? Ularda qanday fikrlar uyg'ondi? Qisqasi, matnni o'qir ekan, o'quvchilar vaqti-vaqti bilan to'xtashlari va o'zlarining qo'shaloq kundaliklarda shunday belgilar qo'yib borishlari kerak.

“Rasmlarni so‘z bilan yozing” usuli. Mazkur usul orqali ona tili darslarida og‘zaki va yozma savodxonlik rivojlantiriladi. Bunda hozirgi zamon fe‘liga tegishli -yap qo‘shimchasi bor so‘zlarni topib, yozing. Tagiga ikki chiziq chizing.

Men ni maza qilib yeyapmiz.

“Kichik guruhlarda ishlash” usuli. Kichik guruhlarda ishlash zamonaviy ta'lim jarayonining muhim qismi bo'lib hisoblanadi. O'quvchilar birgalikda qarorlar qabul qilishadi, birgalikda turli-tuman manbalardan bilim olishni o'rganishadi, g'oyalar va axborotlarni ijodiy birlashtirish ko'nikmalarini hosil qilishadi, birgalikda turli masalalar echimini topishga harakat qilishadi. Bunday ta'lim jarayonida ular bir-birlarini fikrlarini xurmat qilishga, o'z fikrlarini himoya qilib, yetkazishga, har guruhi uchun javobgarlik hissiyotini shakllantirishga muvofiq bo'ladilar. Kichik guruhlarning shakli: yoki juftliklar, yoki uch ko'pi bilan olti, yetti o'quvchilardan iborat bo'lgan birikma...

Boshlang'ich ta'limda o'qituvchilarni metodikadan umumli foydalanishga tayyorlash tizimining vazifasi bunday ehtiyojni amalga oshirish, metodik vakolatlarni shakllantirishdir. Maktab va universitetlarning vazifasi o'qituvchilar va o'quvchilar ijodini rivojlantirishni rag'batlantirish va rag'batlantirishdir. O'qituvchining muhim vazifasi - uning pedagogik salohiyatini doimiy ravishda aks ettirish va rivojlantirish; u holda o'qituvchining namunasi ta'sirida bo'lgan talaba faol va malakali inson bo'ladi. Barcha o'quvchilar har xil. Biroq, aksariyat o'quv ma'ruzalari va materiallari hamma uchun bir xildir. Bu o'quvchiga mazmun bilan qanday aloqada bo'lishini aniqlash uchun yukni yuklash orqali ta'lim muammosini keltirib chiqaradi.

“Anketa metodi (fransuzcha — tekshirish). Ushbu metod yordamida pedagogik kuzatish va suhbat jarayonida to'plangan dalillar boyitiladi. Anketa metodi ham tizimlangan savollar asosida respondentlar bilan muloqotni tashkil etishga asoslanadi. Anketa savollariga javoblar, ko'p hollarda, yozma ravishda olinadi. **O'rganilayotgan jarayon mohiyatidan kelib chiqqan holda anketa savollari quyidagicha bo'ladi:**

“Oltin qafas” metodi. Ona tili darslarida metodlarni qo'llashda voqealar ketma-ketligiga rioya etish dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur metodda ham “Sifatlar shaharchasi”da juda ko'p to'tiqushlar bor ekan. Ular erkin uchib yurishar kechkirganda “Oltin qafas”iga qaytar ekan. Kunlardan bir kun chang-to'zon bo'lib ular qafasini topa olishmabdi. Qani 2-raqamli aziz bolajonlar to'tiqushlar qafasini topishga yordam beringlarchi.

Boshlang'ich ta'lim ona tili darslarida ko'rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanishdan asosiy maqsad ta'lim oluvchilarning mavzuni o'rganishlarida ularning diqqatini to'plash, darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, o'zlariga bo'lgan ishonchni uyg'otish hamda ko'rgazmalilik va tarqatmalilik asosida ularning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishdan iborat. Shuning uchun ham xalq ta'limi tizimining boshlang'ich davrlaridanoq o'quvchilar ongida milliy axloqiy sifatlarni, orzu-istaklari, iymon-e'tiqodlari, dunyoqarashlarini milliy asoslardagina shakllantira bormas ekan, ko'zlangan maksadga erishib bulmaydi. Buning uchun, shubhasiz, kelajagimiz bo'lmish farzandlarimizning, barkamol, axloqli bo'lib tarbiyalanishlariga erishishda faqat milliy ta'lim-tarbiyaga asoslangan ta'lim muassasalariga ega bo'lishimiz darkor.

References:

1. Sariyev Sh. Savod o'rgatish darslarida nutq o'stirish. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali № 4. – Toshkent, 1997-yil
2. Babanskiy Yu. K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. – T.: O'qituvchi, 1990-yil.
3. R.Mavlyanova, N.Raxmankulova. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi, Toshkent "Voris nashriyot", 2013-yil.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –Toshkent: TDPU, 2003-yil.